

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ALEX MOREIRA ALVES
ANTONIO CARLOS DE SOUZA JUNIOR
ARIEL RODRIGO SANCHES DE SETA
CARLOS ALBERTO MARTELINI
EDMAR NASCIMENTO DE JESUS
EDUARDO CARDOSO COSTA

**Proposta de aplicativo para conscientização do descarte correto do
lixo eletrônico nos espaços públicos**

Apresentação do Projeto Integrador IV:

< <https://www.youtube.com/watch?v=7hZkWiJh9q4> >

**Garça-SP
2020**

UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Proposta de aplicativo para conscientização do descarte correto do lixo eletrônico nos espaços públicos

Relatório Técnico – Científico parcial apresentado na disciplina de Projeto Integrador IV para o curso de Engenharia da Computação da Fundação universidade virtual do Estado de São Paulo (UNIVESP).

Mediadora: Prof^a Me. Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12761524>

**Garça - SP
2020**

ALVES, Alex Moreira; COSTA Eduardo Cardoso; JESUS, Edmar Nascimento de; MARTELINI, Carlos Alberto; SETA, Ariel Rodrigo Sanches de; SOUZA JUNIOR, Antônio Carlos de, . **Proposta de aplicativo para conscientização do descarte correto do lixo eletrônico nos espaços públicos.** Relatório Técnico Científico (Engenharia da Computação) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo.** Mediadora: Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos. Polo de Garça, 2020.

RESUMO

Esse projeto integrador nos parâmetros estipulados pela Univesp e em seu tema central busca propor uma possível solução para a coleta e descarte corretos do lixo eletrônico nos ambientes públicos, bem como informar à população garçense, por meio de um aplicativo para celular, como podem agendar a coleta desse tipo de resíduo na residência dos usuários e população em geral, sobre os males causados pelo lixo eletrônico à natureza e a saúde da população quando descartado de forma incorreta. Os componentes químicos desses tipos de materiais os tornam altamente poluentes e o seu destino incorreto tem afetado a vida de todos os municípios do território brasileiro. Quando queimado, ele é diluído pela água das chuvas e atinge o solo, mananciais e reservas aquíferas, e depois retorna de forma mais severa aos habitantes próximos de onde foi jogado. Esse projeto de pesquisa apresenta um estudo sobre o descarte do lixo eletrônico e foca na importância de um aplicativo para celular que conscientize a maneira correta de descarte desse tipo de material e concomitantemente agende a retirada desse resíduo na residência do usuário. Logo, o objetivo geral da pesquisa propor um aplicativo de conscientização e facilitação do descarte do lixo eletrônico por parte da população de Garça/SP. Diante do alto consumo e avanço das novas tecnologias que são lançadas, faz-se necessário um projeto como este, que funcione como ponte entre o usuário final, o destino, e a reciclagem do lixo eletrônico, que de qualquer maneira, faz parte do cotidiano das pessoas.

PALAVRAS CHAVE: Aplicativo; lixo eletrônico; reciclagem; descarte.

ALVES, Alex Moreira; COSTA Eduardo Cardoso; JESUS, Edmar Nascimento de; MARTELINI, Carlos Alberto; SETA, Ariel Rodrigo Sanches de; SOUZA JUNIOR, Antônio Carlos de, . **Proposta de aplicativo para conscientização do descarte correto do lixo eletrônico nos espaços públicos.** Relatório Técnico Científico (Engenharia da Computação) – **Universidade Virtual do Estado de São Paulo.** Mediadora: Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos. Polo de Garça, 2020.

ABSTRACT

This integrating project within the parameters set by Univesp and its central theme seeks to propose a possible solution for the correct collection and disposal of electronic waste in public environments, as well as informing the Garcense population, through a mobile application, how they can schedule the collection of this type of waste in the residence of users and the population in general, about the evils caused by electronic waste to nature and the health of the population when incorrectly disposed of. The chemical components of these types of materials make them highly polluting and their incorrect destination has affected the lives of all residents of the Brazilian territory. When burned, it is diluted by rainwater and reaches the soil, springs and aquifer reserves, and then returns more severely to the inhabitants near where it was thrown. This research project presents a study on the disposal of electronic waste and focuses on the importance of a mobile application that raises awareness of the correct way to dispose of this type of material and concurrently schedules the removal of this waste at the user's residence. Therefore, the general objective of the research is to propose an application to raise awareness and facilitate the disposal of electronic waste by the population of Garça / SP. In view of the high consumption and advancement of new technologies that are launched, it is necessary to have a project like this, which works as a bridge between the end user, the destination, and the recycling of electronic waste, which is part of everyday life anyway of people.

KEYWORDS: App; electronic waste; recycling; discard.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

FIGURA 1: PIROMETALURGIA.....	18
FIGURA 2: HIDROMETALURGIA	19
FIGURA 3: ELETROMETALURGIA	20
FIGURA 4: BIORREMEDIAÇÃO	21
FIGURA 5: PROCESSO MECÂNICO DE RECICLAGEM	22
FIGURA 6: APLICATIVO DE PROTOTIPAGEM DO GOOGLE.....	27
FIGURA 7: APLICATIVO DE PROTOTIPAGEM KODULAR	27
FIGURA 8: TELA INICIAL DO RECYCLIN	28
FIGURA 9: TELA DE CADASTRO DO APP.....	29
FIGURA 10: SEGUNDA TELA DE CADASTRO	30
FIGURA 11: TELA DO CADASTRO DA COLETA	30
FIGURA 12: TELA RECLAMAÇÃO OU COMENTÁRIOS	31
FIGURA 13: TELA PARA ELOGIOS	31
FIGURA 14: PRINT SCREEN DA TELA DE MONTAGEM DO APP.....	32

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	7
1.1 Problema e objetivo geral	9
1.2 Objetivos específicos	9
1.3 Justificativa.....	10
1.3.1 <i>Abordagem Design Thinking</i>	11
1.5 Aplicação das disciplinas estudadas no Projeto Integrador.....	11
2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA	12
2.1 O contexto do lixo eletrônico na sociedade.....	12
2.2 O papel da tecnologia na melhoria dos espaços públicos.....	14
2.3 Lixo eletrônico, um grande problema de saúde pública.....	15
2.4 O papel da ciência, tecnologia e sociedade na administração do e-lixo.....	16
2.4.1 <i>Pirometalurgia</i>	17
2.4.2 <i>Hidrometalurgia</i>	18
2.4.3 <i>Eletrometalurgia</i>	19
2.4.4 <i>Biorremediação</i>	20
2.4.5 <i>Reciclagem por processos mecânicos</i>	22
2.5 A sociedade da informação e o desafio do lixo eletrônico	23
2.6 Metodologia.....	24
3 RESULTADOS	25
3.1 Aplicativos que administram reciclagem de e-lixo	25
3.2 Protótipo do Recyclin App do projeto integrador IV	26
3.3 Análise dos dados coletados no questionário	33
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS	36
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37
ANEXO	40
PESQUISA SOBRE DESCARTE DO LIXO ELETRÔNICO	40
RESPOSTAS DA PESQUISA SOBRE O DESCARTE DE LIXO ELETRÔNICO	43

1. INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e o consumismo exacerbado de novos produtos que são lançados no comércio estão produzindo maiores quantidades de lixo eletrônico, e este cenário tem produzido mudanças negativas no comportamento das pessoas essas mudanças acabam afetando a qualidade do meio ambiente e dos espaços públicos.

Os recursos tecnológicos, acessados em sua maioria pelos aparelhos celulares, têm causado impacto na natureza pela grande quantidade de resíduos descartados de forma incorreta, e crescem proporcionalmente na mesma velocidade em que são ofertados à população que os consomem. Essa cultura criada por meio do comportamento e hábitos de vida moderna se expressa nos aparelhos celulares, tablets, televisores, aparelhos de som, computadores, notebooks e outras infinidades de produtos que são lançados diariamente para facilitar a vida das pessoas.

O relacionamento dos indivíduos em sociedade se modificou intensamente com a transição de uma modernização simples para a modernização reflexiva. Ou seja, antigamente o desenvolvimento capitalista era algo que se poderia prever, diferente de agora, que devido às mudanças sociais, o futuro da humanidade é visto de maneira totalmente imprevisível, em que ações individuais refletem diretamente no coletivo, favorecendo o surgimento de um novo conceito de sociedade (GIDDENS, 1996 *apud* TEIXEIRA, 2004).

Dessa forma, a partir das mudanças no comportamento da sociedade têm-se grandes perdas ao meio ambiente através da degradação dos recursos naturais, o que justifica e se faz necessário um estudo que busque possíveis soluções para esse problema que atinge todas as camadas da sociedade em todo o território brasileiro.

Esse projeto integrador IV propõe nos moldes estipulados pela UNIVESP, solucionar o problema do lixo eletrônico descartado de forma incorreta nos espaços públicos compartilhados por toda a população.

Identificado o problema central desse trabalho, que por sua vez se representa pela seguinte explanação: como promover consciência sustentável e possibilidades para o descarte correto do lixo eletrônico nos espaços públicos? Pôde-se perceber relevância no assunto abordado, e que se devem buscar soluções para a reutilização desse tipo de lixo criado pelas grandes concentrações de pessoas e propiciar um destino correto depois de descartado e reciclado. É uma forma de responsabilidade com os recursos naturais, que contribui

significativamente com o clima, com o meio ambiente e com a sociedade que busca garantir a vida e uso dos recursos naturais de maneira sustentável.

Os temas relacionados à proteção ambiental eram considerados como questões irrelevantes. A justificativa para não aceitar que se discutissem alterações no processo de produção ou mudanças no modo de processos produtivos era o custo elevado e o tempo para adaptações necessárias para que a organização percebesse algum diferencial de mercado para se destacar (SAVITZ; WEBER, 1993).

O que não ocorre hoje, haja vista que a legislação é bem rigorosa quanto ao controle e destino dos resíduos causados pela produção, atingindo não só os produtores, mas também os consumidores finais.

A proposta desse projeto integrador IV, primeiramente é a criação de um aplicativo para dispositivo móvel que informe a população sobre a melhor forma de descartar esse tipo de resíduo deixado pelo comportamento consumista da população e que funcione também para agendar a coleta e propiciar a realização da gestão do descarte e reciclagem desse lixo eletrônico. Diante disso, o objetivo geral da pesquisa é propor um aplicativo de conscientização e facilitação do descarte do lixo eletrônico por parte da população de Garça/SP.

Este trabalho também busca levantar informações coletadas por meio de pesquisa científica quantitativa e qualitativa das respostas que contribuem para o desenvolvimento do trabalho e do aplicativo, bem como, relaciona-os com o levantamento bibliográfico.

Conforme Godoy (1995) considera que o estudo quantitativo tem o intuito de realizar uma medição e quantificação dos dados obtidos em uma pesquisa, de forma a alcançar maior veracidade das informações, garantindo uma ampla compreensão do que está sendo estudado.

O projeto utiliza a metodologia acadêmica na busca e coleta informações bibliográficas por meio de textos, artigos acadêmicos e demais materiais de caráter científico para enriquecer, e embasar o assunto abordado.

Essa metodologia do trabalho acadêmico trata-se de um estudo sobre um tema específico ou particular, com suficiente valor representativo e que obedece a rigorosa metodologia. Ademais, investiga determinado assunto não só em profundidade, mas também em todos os seus ângulos e aspectos, dependendo dos fins a que se destinam. (SALOMAN, 1999). Portanto, o projeto utilizará de pesquisa bibliográfica e pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando-se de uma amostragem levantada por meio eletrônico, tendo em vista o contexto da pandemia do COVID-19 e por orientação acadêmica, essa pesquisa deveria ser feita sem contato direto com os entrevistados.

1.1 Problema e objetivo geral

Um dos problemas encontrados dentre muitos que poderiam fazer parte desse trabalho é o de manutenção dos espaços públicos, que vem de encontro com o tema central do projeto integrador IV fornecido pela UNIVESP, ou seja, a melhoria dos espaços públicos.

Utilizando-se da abordagem *design thinking* para a solução de problemas e inovação no espaço público, resolveu-se dividir as tarefas deste trabalho entre os membros do grupo para criação de um protótipo de aplicativo gestor de lixo eletrônico.

Foi identificado e escolhido pelo grupo de pesquisa do projeto fazer a gestão do lixo eletrônico descartado de maneira incorreta nos espaços públicos.

Baseado nas premissas que se deve identificar uma oportunidade de inovação no espaço compartilhado, nota-se que, cada vez mais se têm buscado formas sustentáveis do solo, dos recursos naturais, e de tornar inteligentes os espaços públicos. Assim sendo, mediante a crescente produção de lixo eletrônico descartado de maneira inadequada e que torna o Brasil o sétimo país no mundo em produção desse tipo de resíduo, torna-se a mais alta relevância fazer a gestão desse e-lixo (lixo eletrônico) criado pela própria sociedade consumista. Uma gestão eficaz garante que a sociedade não seja afetada pela contaminação dos recursos naturais como a água e o solo, e conseqüentemente não venham a contaminar os espaços públicos.

O tema faz parte do objetivo central desse trabalho, uma vez que o Brasil é o país emergente que mais gera lixo eletrônico, sendo o sétimo no ranking mundial com 1,5 milhões de toneladas ano. Como exemplo, se for reciclado uma tonelada de lixo eletrônico evitar-se-á a emissão de três toneladas de CO₂ na atmosfera (RODRIGUES, 2016).

1.2 Objetivos específicos

Analisar o problema do lixo eletrônico no contexto social e verificar sua gestão pela população garcense, bem como, analisar a viabilidade e aceitabilidade de um aplicativo gestor de lixo eletrônico. Uma forma de facilitar a vida da sociedade e tornar a cidade mais inteligente e limpa, com a proposta de criação um aplicativo que ajude na gestão da coleta, na

gestão da reciclagem e no destino correto desse tipo de resíduo. Qual a sua relevância e aplicabilidade para o espaço público e meio ambiente, o grau de aceitação da sociedade para a gestão responsável e a manutenção dos espaços públicos, e que são compartilhados por toda a sociedade.

Segundo Rodrigues (2016) da revista ISTOÉ, a reciclagem de resíduos eletrônicos, também conhecidos por e-lixo é muito rentável e pode se tornar uma ótima oportunidade de renda para os brasileiros, que reciclam apenas 2% do lixo eletrônico que produzem. Conforme a revista, cálculos realizados pelo governo estimam que o e-lixo pode injetar na economia do Brasil mais de R\$ 700 milhões, com potencial de criar mais de 10 mil empregos.

1.3 Justificativa

A relevância no projeto, além do cunho social está na necessidade dos discentes do curso de engenharia da computação aplicar conhecimentos e buscar soluções, após identificar problemas no local em que vive, pois esse é um papel fundamental no exercício da profissão e na vida do engenheiro, além de amenizar ou sanar problemas que incomodam e comprometem o clima, o meio ambiente, sociedade e contribuir com o crescimento acadêmico ao grupo. Uma pesquisa feita pela revista ISTOÉ levantou informações importantes com o que as pessoas fazem com o lixo eletrônico que produzem: 35% guardam em casa, 29% doam 19% vendem, 7% jogam no lixo comum e 10% tem outros destinos (RODRIGUES, 2016).

Identificar o comportamento dos usuários em relação ao descarte de equipamento eletroeletrônicos é necessário na elaboração da pesquisa por meio do questionário. Ele tem a finalidade de identificar como ele descartado o produto depois de seu uso. Torna-se necessário o uso dessa metodologia de pesquisa para orientar o levantamento das informações e possibilitar as análises para encontrar uma possível solução para o problema de pesquisa e o uso de ferramentas que levem ao resultado positivo.

Diante disso, pela sua relevância social, pois se sabe que em um único aparelho celular são encontrados mais de quinze tipos de metais diferentes e alguns deles são altamente tóxicos como: arsênio, níquel, cromo, cobalto, chumbo, cádmio e mercúrio. Somente isso já justifica a sua manutenção e continuidade desse projeto integrador IV.

1.3.1 Abordagem Design Thinking

1.5 Aplicação das disciplinas estudadas no Projeto Integrador

Nesse projeto, todo o conhecimento adquirido durante o curso até o presente semestre, produção de textos, metodologia científica, sociedade e cultura, projeto integrador, programação de computadores, ciência do ambiente, sistemas de informação até métodos de projetos de software, envolvendo levantamento de requisitos, prototipação, criação de modelo relacional da base de dados, até o desenvolvimento dos componentes necessários ao desenvolvimento do protótipo de aplicativo que irá administrar a coleta e destinação do lixo eletrônico, tema central e propósito desse projeto integrador.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEORICA

A fundamentação teórica consiste em embasar por meio das ideias de outros autores aspectos teóricos de sua pesquisa. De acordo com Mello (2006, p. 86), “a fundamentação teórica apresentada deve servir de base para a análise e interpretação dos dados coletados na fase de elaboração do relatório final. Dessa forma, os dados apresentados devem ser interpretados à luz das teorias existentes”.

É com base em bibliografia pesquisada em livros e por meio eletrônico, amparado ao final desse trabalho por pesquisa quantitativa e qualitativa, por meio de questionário aplicado ao longo do desenvolvimento desse projeto integrador IV. Também, algumas disciplinas do curso de engenharia da computação, principalmente a disciplina sociedade e cultura, estatística, produção de textos, metodologia científica, programação de computadores e ciência do ambiente, são algumas das matérias já assistidas que contribuem com a realização deste trabalho.

2.1 O contexto do lixo eletrônico na sociedade

O consumismo e o comportamento da sociedade têm gerado problemas ao meio ambiente e a poluição dos recursos naturais, causado pelo irresponsável destino dado ao lixo eletrônico gerado nessa relação de consumo.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que a geração mundial de lixo eletrônico, também conhecido como e-lixo, alcance a ordem de dezenas de milhões de toneladas anuais. O lixo eletrônico possui diversos contaminantes nocivos ao meio ambiente e à saúde (PORTAL eCycle, 2020).

Conforme o portal eCycle (2020) o descarte incorreto do e-lixo e seus resíduos tóxicos podem levar a contaminação do solo e dos lençóis freáticos e pode comprometer a saúde pública.

Segundo Centro de Tecnologia Mineral (CETEM, 2020) cerca de 70% dos metais pesados encontrados nos lixões é proveniente do descarte incorreto de lixos eletrônicos.

Ainda que a lei brasileira exija que as fabricantes de notebooks, smartphones e outros equipamentos eletrônicos sejam responsáveis por efetuar o descarte correto de produtos, apenas 2% de todo o resíduo eletrônico do país está sendo reciclado (SILVA, 2019).

Conforme discussão na comissão de meio ambiente do Senado Federal (CMA), um dos motivos que levam a uma porcentagem tão baixa, são as dificuldades operacionais porque esse tipo de operação não garante nenhum tipo de financiamento ou incentivo fiscal à indústria, bem como a instalação de postos de coleta desse material diferenciado (AGENCIA SENADO, 2019)

Também não existe uma integração entre as indústrias e os grupos de coleta de material reciclável e a cultura do brasileiro que não tem a preocupação com o destino correto do seu e-lixo (AGÊNCIA SENADO, 2019).

Esse é um problema que deve ser enfrentado por municípios porque esse tipo de resíduo aumenta de forma geométrica afetando o meio ambiente e o espaço público compartilhado por todos, e, portanto, exige pressa na mobilização para gerenciar e aprimorar a coleta desse tipo de material (AGÊNCIA SENADO, 2019).

Conforme reportagem do site G1, o lixo eletrônico contribui para o risco de câncer e problemas ambientais. Devido o seu poder bioacumulativo, os metais pesados tendem a causar tumores, exemplo disso, é o alumínio que acumula no cérebro e pode causar doenças, bem como, a contaminação do solo e rios que são afetados pelo descarte irregular do lixo eletrônico. A informação é tão importante que pesquisa da ONU em 2017 já apontava o Brasil como o sétimo país a produzir lixo eletrônico no mundo, com 1,5 milhões de toneladas por ano (GOES; ALONSO, 2019).

Estimativas indicam que 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico são gerados todo ano no planeta. No Brasil especificamente, calcula-se que o brasileiro descarte 0,5 kg de lixo eletrônico todo ano, considerando apenas computadores (GEENPEACE, 2005; ORTÁCIO, 2010; PALOP, 2015).

Existe desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei 12.305, que procura organizar a forma como os setores públicos e privados devem tratar os resíduos. A lei trata de todos os materiais que podem ser reciclados ou reaproveitados, sejam eles domésticos ou industriais. A lei diz que a responsabilidade pela logística reversa de alguns produtos, dentre eles, os eletroeletrônicos, pilhas e baterias deve ser dos fabricantes, importadores, comerciantes e distribuidores, mas todo esse processo só começa com a participação efetiva dos consumidores (ECYCLE, 2020).

Devem observar a Lei, pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos (MULLER, 2018).

O descarte de produtos fora de uso em locais adequados para que sejam coletados e reciclados adequadamente é segundo a lei, dever de todos e o cidadão que vive em espaço público compartilhado dentro de uma sociedade organizada é de grande relevância para a vida e para o meio ambiente, porque não só os espaços públicos precisam ser melhorados, mas também o comportamento humano.

Dessa forma, a tecnologia da informação tem o objetivo de ajudar no impacto desde a produção e o comércio dos eletrônicos e pode ajudar na mudança de paradigmas no descarte de lixo eletrônico e na engenharia reversa desse material reciclável.

2.2 O papel da tecnologia na melhoria dos espaços públicos

Conforme o Greenpeace (2017) “Bilhões de eletrônicos são fabricados, vendidos e descartados todos os anos - um ciclo que gera lucros de curto prazo para os fabricantes de eletrônicos, mas com um custo muito alto para o planeta”.

As empresas que projetam e fabricam os dispositivos eletrônicos que a sociedade usa, deve levar em conta os impactos significativos que causam no planeta. As crescentes demandas do público por inovação devem estar pautadas em como são produzidas com energia renovável, materiais reutilizáveis e design mais duradouro (GREENPEACE, 2017).

A resolução dos problemas de poluição criados ao longo da complexa cadeia de resíduos não acontecerá da noite para o dia, mas deve começar imediatamente no setor de TI. É necessário reinventar a maneira como os dispositivos eletrônicos são fabricados e usados na sociedade, para reverter o consumo cada vez maior dos recursos finitos do planeta e a dependência de combustíveis fósseis, criando um ambiente circular e renovável (GREENPEACE, 2017).

2.3 Lixo eletrônico, um grande problema de saúde pública

O lixo eletrônico representa à rápida obsolescência dos produtos eletrônicos que muitas vezes é descartado, mas que, ainda é possível ser reutilizado ou então, ser aproveitado os materiais que o compõem são considerados como um resíduo sólido especial e, portanto, precisam ter uma coleta especial e obrigatória, pois, quando deixado a céu aberto ou descartado de maneira incorreta, degrada o meio ambiente e constitui grave problema para a saúde da sociedade. Possuem materiais pesados e tóxicos, como cádmio, mercúrio, berílio e chumbo que em contato com a pele e mucosas tornam-se vilões silenciosos que podem prejudicar a saúde humana (BRASIL, 2010).

Quadro 1. Principais substâncias no e-lixo e os riscos à saúde

Substâncias presentes nos eletroeletrônicos			
Substância	Origem	Tipo de contaminação	Efeito
Mercúrio	Computadores e monitores	Inalação e toque	Problemas de estômago, renais, neurológicos, genéticos e metabólicos.
Cádmio	Monitor de tubo, baterias diversas	Inalação e toque	Cancerígeno, afeta o sistema nervoso central, dores reumáticas, distúrbios metabólicos e pulmonares.
Arsênio	Celulares	Inalação e toque	Cancerígeno, afeta o sistema nervoso central e cutâneo.
Zinco	Baterias e celulares	Inalação	Vômitos, diarreias e problemas pulmonares.
Cloreto de Amônia	Baterias diversas	Inalação e toque	Provoca asfixia
Chumbo	Computadores, celulares e TV.	Inalação	Irritabilidade, tremores, lentidão, alucinação.

Fonte: Adaptado de Pallone, (2008).

Existem empresas que fazem a coleta de lixo comum na cidade de Garça/SP, porém a coleta seletiva ou especializada não existe ainda, e boa parte do lixo eletrônico é descartada de forma incorreta, indo parar nos lixões comuns ou jogada em terrenos baldios, deixados a céu aberto ou beira de córregos. No meio-ambiente, os resíduos do lixo eletrônico, ao serem encaminhados para os aterros sanitários, podem causar danos à saúde (FERREIRA; FERREIRA, 2008).

Segundo Magalhães (2011) o lixo eletrônico é denominado pela sigla brasileira (REEE) como: lixo eletrônico, lixo tecnológico, e-lixo, resíduos eletroeletrônicos, resíduos de aparelhos elétricos, sucata eletrônica e sucata tecnológica

Conforme o mesmo autor, esse tipo de resíduo engloba cinco tipos de categorias desses materiais: metais ferrosos e não ferrosos, vidros, plásticos e outros componentes não classificados (MAGALHÃES, 2011).

O lixo eletrônico é considerado um resíduo sólido especial desde 2010, configurando-se um grave problema para a saúde humana desde a produção e ao seu descarte (BRASIL, 2010).

A lei 12.305/2010 regulamentada pelo decreto 7.404 de 2010 instituiu a política de gerenciamento de resíduos sólidos e obriga produtores, importadores, comerciantes e distribuidores a programarem um sistema de retorno de produtos e embalagens, após o uso do consumidor, sendo que, esse retorno deve ser independente do serviço de limpeza pública, instituindo, portanto, o princípio da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.

Basicamente a lei diz que o produto deve fazer o caminho contrário, saindo das mãos do consumidor quando findar o seu ciclo de vida útil e retornar a empresa que o fabricou, para serem tratados e reaproveitados em novos produtos.

2.4 O papel da ciência, tecnologia e sociedade na administração do e-lixo

É responsabilidade de todos buscarem uma maneira de defender e cuidar do meio ambiente, seja com pesquisas, desenvolvimento de novas tecnologias que administrem o descarte correto de resíduos eletroeletrônicos para que estes não contaminem os recursos naturais compartilhados por toda a sociedade.

Conforme Cerezo, (2004) a equação, ciência + tecnologia + riqueza devem gerar a sociedade maior bem estar.

Assumindo o papel de guardião do conhecimento, as universidades têm buscado nas tecnologias e suas inovações criarem métodos e ferramentas que possam estabelecer relações entre a globalização, a produção e a falta de políticas públicas para atender as transformações que ocorrem na sociedade (TAVARES; ALVES, 2017).

No Brasil existem poucas empresas com especialização no manejo e reciclagem de lixo eletrônico. A utilização de mão de obra com pouca qualificação e barata e a pouca responsabilidade de produtores no tratamento desse material, deixa o Brasil em uma posição pouco confortável, pois, a reciclagem de papel, vidro, plástico, alumínio e outros materiais volumosos são feitos especialmente por catadores e poucas cooperativas que propõem a divisão do lucro entre os coletores.

Materiais eletrônicos, como placas de celulares, placas mães de computadores que possuem metais nobres não são feitos no Brasil, depois de separados, são triturados e exportados para países como Canadá, Bélgica e Singapura (OLIVEIRA, 2010).

As reciclagens de placas eletrônicas podem ser feitas por processo de pirometalurgia, hidrometalurgia, eletrometalurgia, biotecnologia e processos mecânicos. Dentre os procedimentos de reciclagem, o processo mecânico é o menos agressivo ao meio ambiente (OLIVEIRA, 2010).

2.4.1 Pirometalurgia

É um processo pelo qual os minérios e metais são aquecidos para produzir compostos funcionais, metais puros e ligas metálicas. Nesse processo que utiliza o calor em altas temperaturas, podem ser feitos processos de secagem, torrefação, fundição e refinação de ligas metálicas, que aquecidas causam reação térmica e exotérmica nos materiais (MECÂNICA INDUSTRIAL, 2020).

Os processos pirometalúrgicos são utilizados em materiais que tendem a não ser muito reativos, já que os materiais reativos podem ser estimulados a explodir quando o calor é aplicado.

Figura 1: Pirometalurgia

Fonte: mecanicaindustrial.com.br

Em todos os processos de pirometalurgia é necessário uso de fontes de calor como combustível ou a eletricidade.

2.4.2 Hidrometalurgia

O termo Hidrometalurgia designa processos de extração de metais nos quais a principal etapa de separação metal-ganga envolve reações de dissolução do mineral-minério contendo os metais de interesse em meio aquoso.

As aplicações tradicionais da Hidrometalurgia incluem a produção de alumina, ouro, urânio, zinco, níquel, cobre e titânio, dentre outros (CEMINELLI, 2008).

Nesse processo passa desde a chegada do minério ou sucata, fase de preparação, lixiviação, separação S/L, tratamento da solução e recuperação do metal (CEMINELLI, 2008).

A primeira etapa, preparação ajusta as propriedades físico-químicas do sólido, tais como a granulometria, composição, teor, natureza química e porosidade, para a etapa seguinte de lixiviação.€

A lixiviação o consiste na dissolução seletiva de minerais contendo o metal ou metais de interesse através do contato do sólido do minério ou concentrado com uma fase aquosa contendo "ácidos, bases como hidróxidos de amônio e sódio, ou agentes complexantes como o cianeto de sódio e o hidróxido de amônio, em condições variadas de pressão e temperatura, usualmente de 25 a 250° C (CEMINELLI, 2008).

Figura 2: Hidrometalurgia

Fonte: mecanicaindustrial.com.br

A última etapa do fluxograma hidrometalúrgico tem como objetivo a recuperação do metal (CEMINELLI, 2008).

2.4.3 Eletrometalurgia

É um termo usado para processos de refinação de metais através da eletricidade. Em geral, são processos utilizados com base na eletricidade em uma placa de metal para fins decorativos ou de resistência à corrosão. A utilização de eletricidade no processamento de metal geralmente não é o primeiro passo na purificação de metais, mas sim um passo posterior ou final utilizado para criar metais muito puros destinados a outros processos industriais (MECANICA INDUSTRIAL, 2020).

A galvanoplastia é uma técnica eletrometalúrgica na qual uma corrente elétrica é passada através de um banho de água e ácido.

Quando dois eletrodos carregados, chamados cátodo e ânodo, são colocados na célula, os íons metálicos recolhem um dos eletrodos. O controle cuidadoso do fluxo de tensão e corrente pode criar depósitos de metal muito puros. Este é um processo comum para a purificação de cobre a partir de misturas de cobre menos puras (MECANICA INDUSTRIAL, 2020).

Figura 3: Eletrometalurgia

Fonte: mecanicaindustrial.com.br

2.4.4 Biorremediação

É uma tecnologia que utiliza agentes biológicos, especificamente, os microrganismos, para remover contaminantes tóxicos do solo e da água (PELCZAR *et al.*, 1997).

É uma técnica que ocorre a transformação ou destruição dos poluentes orgânicos por decomposição, pela ação de microrganismos naturais no solo, como as bactérias, os fungos e protozoários. Os microrganismos promovem a biodegradação de poluentes tóxicos, para

obtenção de energia que será transformado em alimento, em substâncias como dióxido de carbono, água, sais minerais e gases.

O contaminante funciona como uma espécie de fonte de carbono para os microrganismos (CETESB, 2007).

Figura 4: Biorremediação

Fonte: gia.org.br

Também se pode optar pela utilização de várias estratégias de limpeza. Dentre elas destacam-se os métodos naturais, físicos, químicos e de biorremediação (DAL PONT, 20016).

Em geral, os métodos físicos de limpeza com materiais absorventes, remoção mecânica, lavagem e químicos dispersantes, desemulsificantes são utilizados como primeira opção no combate à contaminação (DAL PONT, 2016).

Métodos naturais biodegradação, evaporação e foto-oxidação são normalmente utilizados em locais com alta taxa de renovação de água ou em áreas de difícil acesso.

2.4.5 Reciclagem por processos mecânicos

Na reciclagem mecânica ocorre à diminuição do tamanho do material processo também chamado de cominuição e a fragmentação do objeto, que passa pela fase de britagem e moagem. Em seguida, os resíduos passam por peneiras, classificadores mecânicos e ciclones, que classificam os materiais por granulometria. Após esse processo os materiais passam por uma separação por densidade magnética e nesse processo separa os fragmentos magnéticos, ferro e níquel dos não magnéticos. Os não magnéticos passam por uma separação eletrostática, separando condutores de materiais chumbo, cobre e estanho dos não condutores de corrente elétrica, como polímeros e material cerâmico (ECYCLE, 2020).

Figura 5: Processo mecânico de reciclagem

Fonte: ecycle.com.br

O objeto nesse processo mecânico de reciclagem precisa passar por alguma transformação em seu estado físico, químico ou biológico. Os materiais reciclados passam por um processo de alteração física de maneira que possa ser utilizados novamente.

Reciclado fisicamente, ele passa por uma série de etapas operacionais de reaproveitamento, entre elas: trituração, lavagem e reprocessamento do resíduo alterado fisicamente pela temperatura. Em geral, essas etapas podem variar de acordo com o tipo de material a ser reciclado (ECYCLE, 2020).

Conforme o site ecycle.com.br, uma empresa no Japão consegue em uma tonelada de celulares 3,5 kg de prata, 130 kg cobre, 340 g de ouro e 140 g de paládio. É hábito cultural da sociedade japonesa, devolver os celulares velhos e quebrados às lojas de operadoras; prática que deve ser defendida na sociedade brasileira (ECYCLE, 2020).

Uma mudança na problemática do lixo é mesmo necessária, e já pode começar a ser observada. O que poderia ajudar a minimizar os impactos ambientais já causados e a garantir uma vida mais saudável e sustentável para as futuras gerações (FERREIRA, 2008).

2.5 A sociedade da informação e o desafio do lixo eletrônico

A tecnologia pode ser usada para estimular o comportamento das pessoas que vivem em sociedade e trazer benefícios a todos. Como a sociedade da informação dispõe de ferramentas necessárias para todas as demais áreas do conhecimento, é por meio dela que se pode haver a conscientização do resíduo gerado diariamente na produção e eletroeletrônicos e promover o descarte correto (FERREIRA, 2008).

Uma vez que, a origem do lixo eletrônico tem origem no consumismo da população e na busca diária por novas tecnologias, que tem levado à crescente produção de lixo eletrônico, faz-se necessário a criação de ferramentas tecnológicas que venham a administrar e dar destino correto a esse tipo de resíduo criado pela própria sociedade; uma vez que o destino incorreto pode afetar a todos os seres humanos e o meio ambiente é imprescindível a criação leis que determinem políticas públicas para o destino de lixo gerado, também deve haver mudança no comportamento e conscientização das pessoas, que descartam o que geram de maneira incorreta.

De acordo com Fonseca (2008), “existem 50 milhões de toneladas de detritos, sendo que em 1997 a vida útil de um computador era de seis anos, passando a ser de dois anos em 2005, fato que aumenta consideravelmente esta realidade”.

Como forma de tentar resolver essa problemática da sociedade moderna e tecnológica é proposta desse projeto, um aplicativo que informe, conscientize, administre e dê destino correto ao lixo gerado, postura e ferramenta de grande relevância para essa empreitada.

2.6 Metodologia

Na identificação das principais variáveis a serem argumentadas sobre o descarte e destinação do lixo eletrônico deixado em espaços públicos e coletados junto à sociedade, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o assunto. Este estudo inicial proporcionou a base teórica para a etapa seguinte.

Na etapa seguinte, definiu-se o questionário para posterior aplicação, visando o entendimento da situação do lixo eletrônico no município. Para tal, depois de escolhidos os integrantes responsáveis por essa fase do projeto; foram usados os seguintes procedimentos metodológicos:

- a) definição de grupos específicos para aplicação dos questionários;
- b) elaboração dos questionários, com aplicação prévia em uma amostra escolhida pelo grupo para melhor definição das questões.
- c) aplicação desse questionário em grupos on line devido à pandemia e por orientação da mediadora e da universidade Univesp;
- d) a definição do perfil da amostra ficou por conta dos grupos de alunos da Univesp encontrados no Whatsapp e Telegram dos cursos de engenharia de computação e engenharia da produção.

Após a aplicação do questionário ao final desse trabalho é feito a tabulação dos dados coletados e apresentados graficamente para ser feita sugestões em relação à coleta, conscientização e viabilização do aplicativo que fará a administração de todo esse processo.

3 RESULTADOS

Neste capítulo são apresentados alguns aplicativos destinados a gestão do lixo eletrônico e após as apresentações é detalhado o protótipo do aplicativo que foi criado pelo grupo, o qual leva o nome sugestivo de Recyclin.

3.1 Aplicativos que administram reciclagem de e-lixo

Uma boa postura que pode ser adotada é a criação de aplicativos que permitam de forma responsável, informar e conscientizar sobre o impacto das ações da sociedade no descarte de resíduos eletrônicos e o retorno positivo que essa ação pode gerar ao meio ambiente.

Conforme o site bluevisionbraskem.com, existem seis aplicativos que ajudam a promover a reciclagem de resíduos das mais diversas origens, são eles:

1. **Cataki** basicamente é uma plataforma que cadastram coletoras e cooperativas e destaca que no Brasil existem mais de 800.000 catadores de reciclados, mas apenas 300.000 deles estão cadastrados e se quiser descartar algum tipo de material, basta usar o aplicativo e verificar qual o catador mais próximo da residência a ser coletada e informá-lo pelo *app* (BLUEVISION, 2020).

2. **Movimento Plástico Transforma** é usado em tablets e celulares, tanto por coletores e cidadãos e mostram ao usuário vários pontos de descarte em 20 estados brasileiros, além de incentivar a inovação, a reciclagem e a educação ambiental (BLUEVISION, 2020).

3. **Intellibins** foi desenvolvido para ajudar moradores de Nova York a encontrarem incentivos para reciclar, reutilizar e doar, além de, ser capaz de mapear a cidade e mostrar onde é possível encaminhar plásticos, vidros e papel, mas também roupas e eletrônicos; compatível com IOS e Andróid (BLUEVISION, 2020).

4. **Rota de Reciclagem** está disponível para Andróid e IOS, e o aplicativo informa onde existem cooperativas e empresas que compram resíduos recicláveis (BLUEVISION, 2020).

5. **Manual da Etiqueta - Planeta Sustentável** é um aplicativo é grátis só compatível com o sistema IOS e informa ao usuário como a mudança de alguns hábitos podem reduzir os impactos ambientais que cometemos no dia a dia, dando dicas sobre o comportamento para a sustentabilidade social, utilização da água, energia elétrica, reciclagem e consumo, além de classificar quanto ao impacto no cotidiano das pessoas (BLUEVISION, 2020).

6. **Litterati** é um aplicativo que marca geograficamente por meio de fotos, onde o lixo foi encontrado e mostra que tipo de lixo descartado naquele local e dá dicas para ações visam evitar o problema (BLUEVISION, 2020).

Aparentemente lixo eletrônico e a tecnologia parecem não ter relação direta, uma com a outra, mas as palavras andam juntas em seu pior sentido. Na ânsia de se manterem cada vez mais dentro das novas tecnologias que são lançadas, o usuário polui sem saber, pois quando descarta de forma inadequada aquela bateria de celular, de notebook, aquela lâmpada eletrônica queimada, câmeras digitais velhas ou aquele aparelho eletrônico que ele julga ultrapassado, joga no meio ambiente os elementos químicos que os compõem e que são altamente poluentes.

3.2 Protótipo do Recyclin App do projeto integrador IV

Para tratar melhor o problema do lixo eletrônico e realizar ajustes durante o processo de desenvolvimento do produto, uma solução para o aplicativo, além de guia para desenvolver a aplicação juntamente com os dois membros da equipe responsáveis pela prototipagem, foi adotada a metodologia utilizada pelo Google para desenvolver seus produtos, ou seja, os aplicativos chamados Kodular e MIT App Inventor, pois são muito ágeis e focados na experiência do usuário e nos processos de design do produto, mantendo-o como foco e centro de toda a operação de desenvolvimento.

Figura 6: Aplicativo de prototipagem do Google

Fonte: <https://appinventor.mit.edu/>

Também conhecido como App Inventor for Android, é uma aplicação código aberto originalmente criado pelo Google é mantida pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Ele permite que os recém-chegados à programação de computador criem aplicativos de software para o sistema operacional Android. Ele usa uma interface gráfica, muito semelhante ao do zero e da interface do usuário StarLogo TNG, que permite aos usuários arrastar e soltar objetos visuais para criar um aplicativo que pode ser executado em dispositivos Android.

Figura 7: Aplicativo de prototipagem Kodular

Fonte: <https://www.kodular.io/>

A programação modular é uma técnica de design de software que enfatiza a separação da funcionalidade de um programa em módulos independentes e intercambiáveis, de modo que cada um contenha tudo o necessário para executar apenas um aspecto da funcionalidade desejada.

Figura 8: Tela inicial do Recyclin

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Nessa tela inicial o usuário se for cadastrado pode fazer o login ou caso contrário, se não for cadastrado pode clicar sobre o ícone cadastrar e que o levará a uma segunda tela para cadastramento de seus dados e criação de uma senha de acesso e por fim, entrar na página de cadastrar coleta.

Na tela cadastrar o usuário tem a possibilidade de colocar o seu nome completo, e-mail para contato e recebimento de informações relevantes ao bom funcionamento do aplicativo e criar senha ou nova senha caso tenha se esquecido da anterior.

Figura 9: Tela de cadastro do App

CADASTRAR

Nome

E-mail

Senha

Confirmar senha

Cadastrar

Esqueci minha senha | Cadastrar

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Após a tela de cadastro o usuário é aberto outra tela com acesso para colocar a localização por meio do Google Maps ou não, que ofertará a ele o cadastramento para a coleta do resíduo eletrônico na sua residência.

Também, é mostrado a ele o mapa onde se encontra os pontos de coleta ou mais próxima da residência do usuário, além de mostrar os outros pontos de coletas em outras cidades e Estados do Brasil.

Figura 10: Segunda tela de cadastro

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

A aba a seguir mostra os campos onde o usuário tem acesso aos menus para adicionar elogios ou reclamações.

Figura 11: Tela do cadastro da coleta

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Figura 12: Tela reclamação ou comentários

The screenshot shows a mobile application interface for reporting a complaint. At the top, the status bar displays the time as 13:33, 43% battery, and signal strength. Below the status bar, the title "Reclamação" is displayed in red. The main content area contains three toggle switches, each with a corresponding label:

- *Atendeu suas expectativas (toggle is off)
- * A coleta foi realizada no local e horário marcados (toggle is off)
- *Houve problemas no ato da coleta (toggle is off)

 Below the toggles, there is a section titled "Comentário" with a text input field containing the placeholder text "Dica para CaixaDeTexto1". At the bottom of the form is a grey button labeled "Enviar" in red text.

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).

Figura 13: Tela para elogios

The screenshot shows a mobile application interface for reporting praise. At the top, the status bar displays the time as 13:36, 63% battery, and signal strength. Below the status bar, the title "Elogios" is displayed in blue. The main content area contains two toggle switches, each with a corresponding label:

- *Atendeu suas expectativas (toggle is on)
- * A coleta foi realizada no local e horário marcados (toggle is on)

 Below the toggles, there is a section titled "comentário" with a text input field containing the placeholder text "Descritivo". At the bottom of the form is a grey button labeled "Enviar" in black text.

Fonte: Elaborada pelos autores (2020)

Quando ele clicar em enviar, a tela inicial aparece novamente para u novo cadastro ou simplesmente fechar o aplicativo com o ícone sair.

Por ser uma programação em diagramas de blocos, o programa se torna de fácil compreensão e intuitivo, com funções prontas já disponíveis como, comando de voz, inserção de imagens, entre outras, facilitando assim a programação em blocos.

Figura 14: Print Screen da tela de montagem do App

Fonte: Elaborada pelos autores

Constatou-se que o App Inventor e o Kodular são softwares para criação de App, compatíveis com o Android, e podem ser feitos de maneira rápida e confiável, porém em aplicações mais complexas, os softwares apresentam algumas dificuldades, pois as bibliotecas já estão prontas e faz-se necessário o uso de comandos mais complexos, principalmente para gerir o banco de dados.

Com a montagem do App descobriu-se que existe uma grande possibilidade que vem ao encontro com a necessidade da criação desses aplicativos e que o uso de ferramentas certas, facilita e muito essas operações.

3.3 Análises dos dados coletados no questionário

A primeira etapa do projeto foi relacionar o objetivo geral proposto pela UNIVESP, ou seja, a melhoria nos espaços públicos e baseado nessa proposta foi argumentada que um problema recorrente em todos os espaços públicos compartilhados é o descarte de lixo eletrônico por quase toda a sociedade. Como objetivo específico, a pesquisa busca levantar informações junto à população local, a sua aceitação de uma ferramenta que ao mesmo tempo, educasse e fizesse a gestão do lixo eletrônico descartado de maneira incorreta nos espaços públicos. O trabalho que busca responder a viabilidade de se fazer uma ferramenta de apoio e gestão também busca mostrar a importância às pessoas na comunidade escolhida, que o lixo descartado de maneira incorreta pode trazer malefícios a toda a comunidade.

Na segunda etapa após serem feitos os grupos de trabalho, foi proposto um questionário de 16 perguntas que vão anexados a esse trabalho escrito. Dado a pandemia que assola o país, e por orientação da universidade Univesp, o questionário foi aplicado nos grupos de face book, Whatsapp e Telegram, como forma de minimizar um possível contágio entre pesquisadores e amostra de pessoas entrevistadas.

Após a aplicação do questionário, ele foi analisado por meio de gráficos para uma melhor visualização e interpretação das respostas obtidas.

É amparado nas respostas que o grupo tem a certeza da viabilidade da criação desse aplicativo que ao mesmo tempo em que administra o lixo eletrônico, também informa ao usuário como deve proceder para dar destino correto a ele.

Do total de entrevistados, 51 % das pessoas possuem graduação superior;

Quando perguntado sobre o destino dado ao lixo eletrônico, responderam: 28,8 % colocam no meio de lixo comum e 28,8% deixa guardado em casa, 24,2% não souberam informar o que fazem com os resíduos eletrônicos e 12,1 % entrega no comércio onde compraram.

Os entrevistados têm conhecimento sobre o que é lixo eletrônico, mas somente 15,2% dos entrevistados sabem dos males causados pelo descarte incorreto desse tipo de resíduo.

Perguntados se conhecem a política nacional de resíduos sólidos ou a lei 12305/2010, somente 18,2 % conhecem e sabem o que regulamenta, mas, 33,3 % já ouviram falar, mas não conhece o seu conteúdo e 48,5 % não sabem nada a respeito do assunto.

Quando perguntado sobre a responsabilidade da coleta e descarte, os entrevistados divergiram bastante em relação a isso. Da amostra levantada, 27,3 % acredita que a

responsabilidade é do usuário, 28,8 % das empresas de tratamento e coleta municipal, 24,2 % das indústrias e comércio, 19,7 % atribuíram ao governo municipal, estadual e federal.

Perguntados se na cidade deles possuía coleta de lixo eletrônico, 47 % disseram não ter conhecimento, 30,3 % disseram que não tem coleta desse tipo de material e 22,7 % disseram que na sua cidade tinha coleta de lixo eletrônico.

A maioria dos entrevistados 92,4 %, disseram ter conhecimento do prejuízo que o lixo descartado inadequadamente causa ao meio ambiente e 7,6 % disseram que não sabiam.

Outra vez perguntado sobre o que o lixo eletrônico pode causar 69,87 % disseram sim e 30,3 % disseram não, reforçando a importância do projeto por uma ferramenta que eduque a população quanto a informações relevantes sobre o lixo eletrônico.

Também, 72,7 % disseram ter conhecimento que é possível reciclar esse tipo de resíduo e 27,3 % disseram que não tinham esse conhecimento.

Perguntado se levariam seu lixo em pontos de coleta se tivessem conhecimento de tais locais que dessem encaminhamento correto ao lixo, 89,4 % disseram que sim, levariam ao ponto de coleta contra 10,6 % que disseram não.

Quando perguntado sobre a importância de receber informações sobre o que fazer com seu lixo eletrônico, 93,9 % disseram que acham importante serem informados como proceder com o seu resíduo eletrônico contra 6,1 %.

Perguntado se gostariam de ter um aplicativo no celular que informasse e mostrasse pontos de coleta e descarte, 87,9 % gostariam de ter essa ferramenta tecnológica em mãos contra 12,1 % dos entrevistados.

Novamente os dados praticamente coincidem com a resposta anterior, quando foi perguntada a amostra de pesquisados quanto a usabilidade de um aplicativo desse tipo.

A pesquisa aponta que 53 % são do sexo masculino e 47 % do sexo feminino, e que a maioria das residências dos pesquisados possuem de duas (02) a quatro (04) pessoas na casa.

A pesquisa aponta que é viável a criação de um aplicativo como esse de gestão e descarte correto, bem como de informação sobre o lixo eletrônico. Também deixa evidente que esse tipo de projeto é de grande relevância para ter espaços públicos mais inteligentes e próprios para o uso da comunidade e deixa claro que foi bem aceito pela população da amostra.

É necessário dar informações à comunidade quanto o descarte correto do seu lixo eletrônico produzido, bem como, o que ele vem acarretar a toda sociedade e meio ambiente, mas também é possível dar ao cidadão uma ferramenta que ao mesmo tempo em que informa, também ajuda na gestão do lixo eletrônico.

Pela facilidade de operar esse aplicativo, pois, quase toda maioria da população possui um smartfone, é possível minimizar ou até mesmo acabar com o descarte incorreto do resíduo eletrônico.

Quando comparado com o referencial teórico levantado nesse projeto e com as respostas apresentadas, faz-se necessário conscientizar para poder cobrar a responsabilidade de cada um que divide seu espaço na sociedade em que vive.

Esse questionário e as respostas coletadas e levantadas na pesquisa estão alocados no anexo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar dos danos gerados ao meio ambiente, pela falta ou pela má gestão do lixo eletrônico, a não reciclagem do lixo eletrônico e pela pouca informação quanto ao correto descarte e a reciclagem ainda pouco difundida entre a população, afirmamos que pelos dados levantados no questionário, existe a preocupação da sociedade sobre o destino do lixo eletrônico.

Também nota-se que o uso desenfreado e o consumismo por novas tecnologias crescem de igual maneira com que o lixo é gerado e também, por meio da tecnologia pode-se chegar a um meio termo para dar destino correto ao resíduo gerado pela sociedade e também como meio de informação sobre os males de se fazer o descarte de maneira incorreta.

O assunto específico desse trabalho sobre o descarte correto e a criação de um aplicativo para fazer a coleta e a gestão correta desse material se mostrou de grande relevância à sociedade.

A necessidade de ferramentas para o uso da população também se mostrou de grande importância, dado o benefício que pode trazer para informar e ajudar nessa tarefa.

Os altos custos e a falta de tecnologia na reciclagem fazem que, seja exportado esse material depois de selecionado e mostra o quanto nosso país precisa ajustar-se nessa política. Existe uma grande oportunidade de negócio que pode gerar recursos financeiros e elevar a imagem do nosso país em relação ao restante do mundo.

No nosso país é considerado pela ONU como o líder em produção desse tipo de lixo dentre os países emergentes e a falta de políticas públicas formam barreiras que impedem a reciclagem correta do e-lixo. Na sua maioria a reciclagem é feita de forma precária e o material a ser reciclado acaba perdendo sua potencialidade resultando em menos componentes reciclados.

Tem-se o conhecimento das tecnologias que devem ser usadas para a separação desses resíduos, porém à falta de incentivos fiscais e políticas para essa operação. Assim, a reciclagem não depende não só de políticas públicas, mas também de uma educação ambiental e uma mudança de comportamento de toda a sociedade, que deve fazer a sua parte. Deve-se fazer parte da nossa cultura para mostrar a todas as gerações de hoje e as futuras, a importância, a relevância e os benefícios que a reciclagem traz para o meio ambiente e para a saúde de toda a população, para que haja realmente uma mudança no comportamento de toda a sociedade e assim, dê o destino correto aos resíduos eletrônicos que são gerados por todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGENCIA SENADO. **CMA avalia como elevar percentual de lixo eletrônico reciclado, hoje em 2%**. Disponível em:<

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/08/15/cma-avalia-como-elevar-percentual-de-lixo-eletronico-reciclado-hoje-em-2>>. Acesso em: 01 mai. 2020.

BRAGA; Sheila Mayzanyela da R.. **A Importância da Metodologia do Trabalho Acadêmico no Ensino Superior**.16/03/2012. SO PEDAGOGIA, Virtuoso Tecnologia da Informação, 2008-2020. Disponível

em:<<http://www.pedagogia.com.br/artigos/metodologianoensinosuperior/>>.Acesso em: 11 abr. 2020.

BRASIL. Ministério do meio Ambiente.. Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Disponível em: < <https://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/residuos-solidos/politica-nacional-de-residuos-solidos.html>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

CEMINELLI, Virginia Sampaio Teixeira. **Metalurgia Extrativa do Zinco: tecnologias e tendências**. Brasil Mineral, São Paulo, V. 276, p. 36-46, 2008.

DAL PONT, GIORGIO. **A biorremediação como ferramenta para recuperação de ecossistemas aquáticos...** [S.l.].GIA. Disponível em < <https://gia.org.br/portal/a-biorremediacao-como-ferramenta-para-recuperacao-de-ecossistemas-aquaticos-contaminados-por-hidrocarbonetos-de-petroleo/> >. Acesso em: 12 jun. 2020.

FERREIRA Juliana Martins Bessa; FERREIRA Antônio Cláudio. **A sociedade da informação e o desafio da sucata eletrônica**. Revista Ciências exatas. Vol. III, Nº. 3, 2008.

GIDDENS, Anthony. **Para além da esquerda e da direita – O futuro da política radical**. São Paulo: Editora UNESP, 1996.

GODOY, Arilda Schmidt. **Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais**. Revista de Administração de Empresas, v. 35, n. 3, p. 20-29, 1995.

GOES, Daniel; ALONSO, Marcela. **Descarte incorreto do lixo eletrônico trás risco....** . G1 Santos. Disponível em : < <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/educacao/noticia/2019/06/15/descarte-incorreto-de-lixo-eletronico-traz-risco-de-cancer-e-problemas-ambientais.ghtml>>. Acesso em: 01 mai. 2020.

GREENPEACE, 2017. **Guia de eletrônica mais verde**. Disponível em: <<https://www.greenpeace.org/usa/reports/greener-electronics-2017/>>. Acesso em: 09 mai. 2020.

PORTAL MECÂNICA INDUSTRIAL 2020. **Pirometalurgia: método de refinação**. Disponível em: <<https://www.mecanicaindustrial.com.br/317-pirometalurgia/#:~:text=Pirometalurgia%20%C3%A9%20um%20processo%20atrav%C3%A9s,refina%C3%A7%C3%A3o%20e%20liga%C2%20entre%20outros.>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

MOREIRA, Daniela. **Lixo eletrônico tem substâncias perigosas para a saúde humana**. 2007. *Conexão line*, n. 7 (2012) SSN1980-7341. Disponível em: <<http://www.htmlstaff.org/ver.php?id=7220>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

MULLER, Luciana. **Política nacional de resíduos sólidos...** . Disponível em: <<https://blog.brpolen.com.br/politica-nacional-de-residuos-solidos-pnrs-entenda-como-a-lei-12-305-2010-impacta-a-sua-empresa/>>. Acesso em 01 mai. 2020.

OLIVEIRA, Camila Reis de. **Alternativas Tecnológicas para o Tratamento e Reciclagem do lixo de Informática**. UFRGS trabalho de conclusão de curso de química industrial. 2010. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/28599/000771155.pdf?...1>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

PALLONE Silvio. **Resíduo eletrônico: redução, reutilização, reciclagem e recuperação**. Revista eletrônica de jornalismo científico, “Evolução da vida”. Disponível em: <<http://comciencia.br/comciencia/handler.php>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

PELCZAR, Michael J. Jr.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, Noel R. **Microbiologia. Conceitos e Aplicações**. Volume 2/ 2 ed. Pearson Education do Brasil. São Paulo, jul.1997. 517 p.

PORTAL ECYCLE. **Quais são os componentes...** . [S./]. Disponível em: <<https://www.ecycle.com.br/1830-lixo-eletronico-componentes-toxicos>>. Acesso em: 11 abr. 2020.

PORTAL BRASKEM BLUEVISION. **Inovação: conheça seis aplicativos que ajudam a promover a reciclagem**. [S./]. Disponível em: <<https://bluevisionbraskem.com/inovacao/conheca-seis-aplicativos-que-ajudam-a-promover-a-reciclagem/>>. Acesso em: 13 jun. 2020.

RODRIGUES, Alan. **Sucata valiosa**. ISTOÉ economia e negócios, ed. 2622, 10/04, atualizado em 21 jan. 2016.
Acesso em 11 abr. 2020. Disponível em: <
https://istoe.com.br/422443_O+NEGOCIO+BILIONARIO+DO+LIXO+ELETRONICO/>.

SAVITZ, Andrew; WEBER, Karl. **Empresa Sustentável - O verdadeiro sucesso é o lucro com responsabilidade social e ambiental**. Rio de Janeiro: Elsevier, 1993.

SALOMON, Dêlcio Vieira. **Como fazer uma monografia**. 8.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.

SILVA, Rafael Rodrigues. **Relatório aponta que 2% do lixo é reciclado**. Portal Canaltech. Disponível em : < <https://canaltech.com.br/meio-ambiente/relatorio-aponta-que-apenas-2-do-lixo-eletronico-brasileiro-e-reciclado-147065/>>. Acesso em: 01 mai. 2020.

TAVARES, Thiago Daniel Ribeiro; ALVES, Wilson José Pedro. **Ciência, Tecnologia e Sociedade: reflexões sobre o lixo eletrônico**. Revista CEREUS, ISSN:2175-7275.
Disponível em: < <http://www.ojs.unirg.edu.br/index.php/1/article/view/1889/562>>. Acesso em: 12 jun. 2020.

TEIXEIRA, Manoel Carlos. **Coleção Estudos de Arte**, volume 31. Ed. Livros Horizontes, 2004.

ANEXO**PESQUISA SOBRE DESCARTE DO LIXO ELETRÔNICO****Número de pessoas na residência**

- 1 pessoa
- 2 pessoas
- 3 pessoas
- 4 pessoas
- 5 pessoas
- 6 ou mais pessoas

Idade

- 11 a 20
- 21 a 30
- 31 a 40
- 41 a 50
- 51 a 60
- 61 a 70
- acima de 70

Sexo

- Feminino
- Masculino

Escolaridade

- Ensino Fundamental Incompleto
- Ensino Fundamental Completo
- Ensino Médio Incompleto
- Ensino Médio Completo
- Ensino Superior Incompleto
- Ensino Superior Completo

Para onde você leva seu lixo eletrônico separado em casa?

- Na lixeira
- Entrego em um comércio qualquer
- Jogo em um lugar vago e distante
- Guardo em casa
- n.d.a

Qual é o seu conhecimento sobre separação do lixo eletrônico?

- Nenhum
- Só ouvi falar.
- É formado por materiais eletrônicos como televisores, computadores e celulares.
- Sei que oferece ao meio ambiente e a saúde
- Sei o que e procuro descartar adequadamente este tipo de material.

Você conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei federal nº 12.305 / 2010)

- Não
- Já ouvi falar, mas não conheço exatamente o seu conteúdo.
- Conheço e sei o que regulamenta as responsabilidades que a lei atribui para consumidores, indústrias, comércios e governos.

Em sua opinião, quem é responsável pelo tratamento e descarte do lixo eletrônico?

- Do governo e das prefeituras.
- Das indústrias e do comércio.
- Das empresas de tratamento e reciclagem do lixo eletrônico
- Do usuário desses equipamentos

A sua cidade possui um local onde a coleta de lixo eletrônico é feita de forma permanente?

- Sim
- Não
- Não tenho conhecimento

Você acha que esse tipo de lixo realmente é muito prejudicial ao meio ambiente?

- sim
- Não

Você sabe o que o descarte de lixo eletrônico inadequado pode causar?

- Sim
- Não

Você sabia que é possível reciclar lixo eletrônico?

Sim

Não

Você levaria seu lixo eletrônico até um comércio, escola, ou ponto de coleta que encaminhasse ao local adequado se você soubesse desse local?

Sim

Não

Você acha importante receber informações sobre o que fazer com o seu lixo eletrônico e como descartá-lo corretamente?

Sim

Não

Você gostaria que um aplicativo de celular te informasse, agendasse a coleta do seu lixo eletrônico e destinasse a um local correto de reciclagem e descarte?

Sim

Não

Você usaria esse aplicativo se fosse disponível para o seu celular?

Sim

Não

RESPOSTAS DA PESQUISA SOBRE O DESCARTE DE LIXO ELETRÔNICO

Pergunta 1

Número de pessoas na residência
66 respostas

Pergunta 2

Idade
66 respostas

Pergunta 3

Sexo
66 respostas

Pergunta 4

Escolaridade
66 respostas

- Ensino Fundamental Incompleto
- Ensino Fundamental Completo
- Ensino Médio Incompleto
- Ensino Médio Completo
- Ensino Superior Incompleto
- Ensino Superior Completo

Pergunta 5

Para onde você leva seu lixo eletrônico separado em casa?
66 respostas

- Na lixeira
- Entrego em um comércio qualquer
- Jogo em um lugar vago e distante
- Guardo em casa
- n.d.a

Pergunta 6

Qual é o seu conhecimento sobre separação do lixo eletrônico?
66 respostas

- Nenhum
- Só ouvi falar
- É formado por materiais eletrônicos como televisores, computadores e celulares
- Sei que oferece ao meio ambiente e a saúde
- Sei o que e procuro descartar adequadamente este tipo de material

Pergunta 7

Você conhece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (lei federal nº 12.305 / 2010)

66 respostas

- Não
- Já ouvi falar, mas não conheço exatamente o seu conteúdo
- Conheço e sei o que regulamenta as responsabilidades que a lei atribui para consumidores, indústrias, comércios e governos

Pergunta 8

Em sua opinião, quem é responsável pelo tratamento e descarte do lixo eletrônico?

66 respostas

- Do governo e das prefeituras
- Das indústrias e do comércio
- Das empresas de tratamento e reciclagem do lixo eletrônico
- Do usuário desses equipamentos

Pergunta 9

A sua cidade possui um local onde a coleta de lixo eletrônico é feita de forma permanente?

66 respostas

- Sim
- Não
- Não tenho conhecimento

Pergunta 10

Você acha que esse tipo de lixo realmente é muito prejudicial ao meio ambiente?

66 respostas

Pergunta 11

Você sabe o que o descarte de lixo eletrônico inadequado pode causar?

66 respostas

Pergunta 12

Você sabia que é possível reciclar lixo eletrônico?

66 respostas

Pergunta 13

Você levaria seu lixo eletrônico até um comércio, escola, ou ponto de coleta que encaminhasse ao local adequado se você soubesse desse local?

66 respostas

Pergunta 14

Você acha importante receber informações sobre o que fazer com o seu lixo eletrônico e como descartá-lo corretamente?

66 respostas

Pergunta 15

Você gostaria que um aplicativo de celular te informasse, agendasse a coleta do seu lixo eletrônico e destinasse a um local correto de reciclagem e descarte?

66 respostas

Pergunta 16

Você usaria esse aplicativo se fosse disponível para o seu celular?

66 respostas

